

“HUSN-U DIL” DOSTONINING TIMSOLLAR OLAMI

Gulchehra Shukurova Alisher qizi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti

O‘zbek Filologiyasi fakulteti.

Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili yo‘nalishi

javharijahon06@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada Muhammadniyoz Nishotiyning “Husn-u Dil” dostonidagi badiiy obrazlar va ular ifodalagan mazmun, shuningdek har bir timsolning sistemali izohi haqida so‘z boradi. Nishotiyning asarni g‘oyaviy-badiiy mazmunini ochish, timsollar olamini yoritishda qanday tamoyillarga asoslangani hamda Sharq mumtoz adabiyotida doston yozishdagi an’anaviy uslublar haqida bayon qilingan.

Kalit so‘zlar. Muhammadniyoz Nishotiy, “Husn-u Dil” dostoni, badiiy obrazlar, timsollar, tahlil, uslub.

“Husn-u Dil” dostoni 15584 misra, 62 bobdan tashkil togan bo‘lib, sevgi, muhabbat tuyg‘ularini ulug‘lovchi, shoir ijodining cho‘qqisi bo‘lgan asardir. Doston Sharq xalqlari orasida mashhur syujet asosida, nazmda yaratilgan. Asar An’anaviy kirish (I -V boblar)dan so‘ng shoir o‘zi xaqida, dostonning yozilish sabablari haqida hamda so‘z va uning qudrati haqida, xamsanavislar (Nizomiy, Xusrav Dehlaviy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy va boshqalar) haqida fikr yuritgan. Asarning asosiy qismi XI bobdan boshlanadi va asar xotima bilan yakunlanadi. Dostonda Husn va Dilning muhabbat manzarasi ifoda etiladi. Asardagi Nazar, Aql, Ishq, Vafo, Mehr, Nomus, Hikmat, Sabr, Raqib obrazlari orqali esa turli fe‘l-atvorga, odob-axloqqa ega bo‘lgan kishilardagi o‘ziga xos xususiyatlar orqali real hayotdagi turli toifa vakillariga ishora qilinadi. Nishotiy har bir obraz ustida mukammal ishlagan. Obrazlarning xarakter xususiyatlarini, timsoliy haykallarini jonli ifoda etadi. Har bir obraz bir olam, har bir obraz bir dunyo, har bir obraz o‘zining axloqiy-ta’limiy g‘oyasiga, mazmuniga ega.

“Husn-u Dil”ning o‘quvchini rom etadigan fazilatlaridan biri obrazlaridir. Shoir timsollarni qunt bilan mehr bilan ishlov berib, maqsad yo‘lida mantiqli ishlata bilgan. Dostonda 100 dan ortiq obraz tasvirlangan. Timsollarning barchasi irfoniy mazmun ifodasi uchun majoziy-ramziy shaklda qo‘llanilgan. Obrazlarni mavhum yoki konkret

tushuncha, shaxs yoki joy ma'nosini anglatishiga qarab bir necha guruhga ajratish mumkin. Shu ma'noda obraz yaratish va mazmun yo'lida o'rinli ishlatishda mahorat ko'rsatgan Nishotiy muvaffaqiyatini ta'minlashda qahramon hamda harakatining hayotiy asoslar bilan dalillanganligi muhim ahamiyat kasb etgan. Dostondagi har bir timsol ko'r-ko'rona emas, o'quvchini ishontiruvchi real asos bilan mantiqiy dalillanib ishlatilgan.

Quyidagi jadval asosida biz dostonning badiiy mazmun-mohiyatini ochib bergan obrazlarni syujet asosida sistemalashtirishga harakat qildik.

Joy (makon) ma'nosida tasvirlangan obrazlar	Shaxs ma'nosida tasvirlangan obrazlar	Narsa, predmet, hayvon nomlaridagi obrazlar
Badan qal'asi	Fuod (Dil)	Doniyolning asari, Obi hayot
Talab vodiysi	Nazar	Obi hayot
Ofiyat makoni	Nomus shoh	Hayo va adab
Shuhrat shahri	Faxr shoh	Siyim-u zar, boylik
Baland tog'dagi ibodatxona	Zarq (shayx)	Ashki riyo
O'rmon	Nazar	Vahshiy hayvonlar, fil, pashsha, tulki, she'r, ilon Sabr, mujda
Hayrat diyori	Nohid	Daryo
Hidoyat Makoni	Himmat shoh	Gavhari-donish, maktub
Sagsor qal'asi	Raqib dev	Devlar, maxluqlar, Xisor
Habib shahri	Qomat sardor	Ko'ngil ko'zgusi
Ruxsor gulshani	Jilva, Gisu, Xol, G'amza, Husn	Muhr va guvohlar

Ushbu jadvaldagi obrazlarni asar syujeti asosida ko'rib chiqamiz.

Qadim zamonda Burmon shahrida Aql degan ulug' hukmdor bo'lib, u farzandsizligidan behad oh chekardi. Farzand ko'rishning har qancha tadorigin ko'rmasin, ilojin topolmasdi. Yillar o'tib, "tangrining inoyati bilan" suyukli yori Nafsbonudan bir o'g'il ko'ribdi. Fuod ilm-u hunar o'rganib, barkamol yigit bo'lib yetishdi. Otasi Aql nuri diydasiga tilsimlar majmuasi bo'lgan ulug' bino – Badan qal'asini, onasi esa ishqiy majoz yo'sinidagi Iskandarning obi hayot qidirishi haqida bitilgan Doniyolning asarini hadya etadi. Kitobda obi hayot haqida "kimki uning

qatrasidan ichsa, o'lgan bo'lsa, toza jon topadi, u buloqning suvi jon suvidek pok bo'lib, ajal zahrini daf qilgani taryok - davo", deb yozilgan edi. Bu so'zlar Fuod botinidagi pinhoniylarini alangalatib yuboradi va hushi uchib, "ko'ngli aro ishq o'ti chekti xurush":

Ikki qanot anga yo'q-u par dog'i,

Toshda o't-u ichida axgar dog'i.

Shahzodaning ahvolini ko'rib barchaning oromi iztirob bo'ldi. Uning dardiga turli davolar, choralar ko'rishdi. Pariyxonga ham, g'aroyimxonga ham, tib ahliga ham ko'rsatishdi, biroq biror kishi dardini anglay olmadi. Fuod ishqqa muhtalo dardmand. Endi u o'zi mushtiq manzilga yetmaguncha halovat topmaydi. Endi maqsadiga qadar yo'l bosib, sabot bilan talabiga yetishishi kerak. Fuod kitobni qo'lidan qo'ymaydi, biroq unda chashmaning makoni aniq ko'rsatilmagan, faqat unga ishoralar bor, xolos. Unga ko'ra obi hayot – qaynab chiquvchi chashma zulmat aro. Bu zulmat qandaydir qorong'ulik, mavhumlik bo'lmay, tasavvufiy ma'noda, oshiq chekishi kerak bo'lgan qaro qayg'u, mashaqqatli mehnat, degani. Kimda ana shunday zulmatga bardosh bo'lsa, u obi hayotga erishadi. Shahzoda bu ramzdan ogoh bo'lgach, dard-u g'amning ham voqifi bo'lib qoldi. Shahzodasi ahvolidan boxabar Nazar huzuriga kiradi va dil rozini tinglab, yordam bergani ahd qiladi. Obraz maqomida tasvirlanayotgan Nazar – inson nazari, ruhi, hissining badiiy ifodasidir. Bundan buyog'iga Fuod Nazar bilan sayr-u sayohat qilib, manan to'lishib, dunyo dardlaridan qutilib, poklanadi, o'zini nafsoniy istaklaridan xalos qilib borish barobarida ma'rifat manzillarini bosib otadi. Nazar shahzodaga orzusini ushaltirmoqqa so'z berib, yo'lga o'tlanadi. U dastlab Ofiyat mamlakatidagi salomatlik shahriga boradi. U yerda Nomusshoh bilan uchrashadi. Shohdan obi hayot haqida so'raganda shoh hikoyati tamsiliy aytib, obi hayot haqidagi gaplar rivoyat, aslida kinoyat ekanligini aytadi. Agar kishi hayo no'shidan boqiylik suvini ichsa, unga foniylilik yetishmaydi, elning obi hayo haqidagi so'zlari, asli, obi hayo to'g'risidadir. Kimki hayoli bo'lsa, matlabi unga ro'baro' bo'ladi. Nazar bu so'zlardan tasalliy topmagach, suv tilab o'tga hammishin holda yo'lida davom etadi. Demak, haqiqiy oshiq ofiyatni – hayoli, odobli, o'zini malomatlardan salomat tutishni odat qilmaydi. Aksincha, yori uchun yalinib-yolvorishga, tuproq bo'lishga-da tayyor bo'ladi. Nomus huzuridan chiqqan Nazar yo'l yurib bir diyori orastaga – Shuhrat shahri podshosi Faxr dargohiga boradi. Undan ham obi hayot haqida so'raydi. Faxr "sen so'rayotgan narsa siym-u zardur. Kimdagi zar yo'q bo'lsa, uning joni ham yo'q, agar kishida siym-u zar bo'lsa, barcha

maqsadlari ushaladi”, deb nasihat qiladi. Nazar uning ham so‘zlarini bekor bilib, tashna dil-u hasta jon bilan yana talab vodiysiga qadam qo‘ydi. Demak, haqiqiy oshiq maqsadi yo‘lida butun dunyoviy lazzatlarni unitishi kerak. So‘ng Nazarning yo‘li purshukuh bir tog‘dagi savmaa – xristianlar ibodatxonasiga tushadi. Purviqor tog‘ ustiga amallab, tirmashib chiqqach, nihoyatda muhtasham ibodatxonani ko‘radi va uning ichida shayx Zarqni uchratadi. Savmaa tarxi Nazarni nihoyatda hayratga soladi, ammo “bo‘riyosi”dan “bo‘yi riyo” anqib turardi. Zarqning shom-u sahar peshasi bid‘at – noma‘qulchilik bo‘lsa-da, tilidan sunnat tushmaydi. Umrini go‘shanishin bo‘lib ibodatxonada o‘tkazgan o‘zi g‘ul-u shaytonlarga rahbar, na ilmi, na amali bor. Nazar Zarqdan ham obi hayot haqida so‘raydi. Shayx “ko‘zlaring obi hayot chashmasidir, ikki ko‘zing uchgani ikki qanot, ahli qalam “chashm” so‘zini yozgan mahal xatoga yo‘l qo‘yib, bu so‘z oxiriga “a” qo‘shib yozib yuborgan, nodon bo‘lmasang “sahv - xato” so‘ziga boq, unda ham “a” harfi bor, chashmayi hayvon kinoyat bo‘lib, u nadomat ashkidir, bilgil, ashki riyo – bu kimyo, chunki kishi ko‘z yoshi orqasidan mol-u joh topadi”, deb javob beradi. Nazar shayxning oldidan horg‘in holda chiqib ketadi. Ya‘ni, oshiq riyo – ikkiyuzlamachilikdan yiroq bo‘lmog‘i, o‘zidagi riyo bilan bog‘liq qusurlardan qutilmog‘i shart. “Zarq” so‘zining ma‘nosi ham hiyla, nayrang degani. So‘zi boshqa, amali boshqa, yanayam aniqrog‘i, faqat suratga bandi, ma‘nidan xabarsiz kishi hech qachon ulug‘ maqsadga yeta olmaydi. Nazarning u yerdan sangdil holda chiqib ketishi – oshiqning (Fuod) riyodan, tamadan xalos topib, suratga bandilikdan bir qadar qutilib, ma‘ni sari yana bir qadam tashlaganini bildiradi. Zarq savmaasidan chiqqan Nazar tushkin bir kayfiyatda yo‘lida davom etadi. Nogoh yo‘lidan besha – o‘rmon chiqdi, vaxshatini ta‘riflashga til ojiz. Keksa chinorlari chiriganidan kavaklari g‘ordek, shoxlari o‘rni tuynukdek bo‘lib, firoq shomidek qorong‘u. U yerga ilon-u chayonlar in qurgan bo‘lib, pashshasidan fil, tulkisidan sher hurkib ketadi. Lekin Nazar behad hayiqqan bo‘lsa-da, tavakkul qilib, bulbul gulistonga kirgandek beshaga kirdi. Nazar u yerdagi mashaqqatlarni ko‘rgach, umidsizlikka tushdi va tinmay Allohga iltijolar qilardi. Bu tunni shunday qiyinchiliklar, uqubatlar tahlikasida o‘tkazdi. Kun yorishdi, iltijolari qabul bo‘lib, g‘oyibdan qulog‘iga shunday so‘zlar chalindi :

Dediki : - Ey ushshoq elida benavo,
Kimki fano bahrida g‘avvos emas,
Durri baqo topmog‘iga xos emas.
Shomi firoq ichra kim ermas najand,
Subhi visol o‘lmog‘usi sarbaland.

Mujdani eshitib behad suyungach, Nazar shodmonlik bilan yo'lida davom etdi. Dostondagi ushbu dahshatli changalzor – insonni dunyoga bog'lab turuvchi, uni ruhi mutlaqqa tomon harakat qilishiga to'sqinlik qiluvchi qaydlar ramzidir. Tunning qoraligi hajrga, ilon-u chayon, qo'rqinchli maxluqlar – insondagi nafs qutqulari ramzi.

Balo tikonlarodan behad uqubat tortgan Nazar qarshisidan endi Tahayyur bahri chiqdi. Bahrdda ham qanchadan-qancha azoblarga duch keldi, chorasizlikdan, hadsiz jabrdan hayiqish tuydi. Shu payt unga Nohid ko'makka keladi hamda suzishi kerak bo'lgan manzil nomi favz-u najot ekanligini, undan o'tib biroz yursa, Himmat shohning Hidoyat shahriga duch kelishini aytadi. Nohidning Nazarni oy-u yillab kemasiga solib olib yurishi, daryodagi ajoyibotlarni ko'rsatishi – Nohidning (Yo'lchi yulduz) tavaqquf, ya'ni voqiflik, haqiqat sirlarini kashf etish sari yo'l boshlashidir. Mazkur bobda oshiq ilohiy fayz ko'magida nima to'g'ri-yu, nima noto'g'ri ekanligi, bu orqali yor sifatlarini anglab borayotgan solik qiyofasida namoyon bo'ladi. Shu o'ringa qadar Nazar Ma'lum manzillarni bosib o'tdi, ruhiy-ma'naviy takomil hosil qildi. Nazar mazkur boblarda hidoyaga kirib himmat hosil qilishni boshidan o'tkazayotgan oshiq qiyofasida tasvirlangan. Himmatshoh obrazi ikki xil ma'noni : ham oshiqning bir sifatini, ham solikka yo'l ko'rsatuvchi pir ma'nosini anglatadi. Himmat – Nazarning tariqat yo'lidagi birinchi piri, ammo u obi hayotning oldiga qadar olib borib qo'yolmaydi. Lekin obi hayotni qo'lga kiritishga yordam beruvchi odam va buloqqacha bo'lgan yo'lni aytishi mumkin. Himmat Nazarga yo'lida uchrashi mumkin bo'lgan sinovlardan – Sagsor qal'asi va Raqib devdan xabar beradi. Raqib dev – nafs ramzi. Himmat Nazarning devdan oson qutilishi uchun gavhari donish beradi (Suhaylo Farhodga samandar yog'ini bergani kabi). Uni og'ziga solsa, hech kim uni ko'rolmasligini va Raqib dev sitamlaridan omonlik topishini aytadi. Gavhari donish – ogohlik gavhari, degani. Solik har qachon nafsiga ogoh bo'lishi, hushyorlik bilan nazorat qilishi lozim. Demak, dil uyg'oqligi, qalb bedorligigina nafsni muntazam nazorat qilish imkoniyatini beradi. Mobodo solik ozgina bo'lsin g'afolatga berilsa, chalg'ib qolsa, nafs kishini ming turli stamlarga solishi mumkin, demoqchi Nishotiy. Bu fikrlarni shoir Raqibning hashamatli, mahobatli qasrini ko'rib og'zi ochilgan va gavhari donishi tushib, devlar qo'lida balolarga giriftor bo'lgan Nazarning sarguzashtlari orqali ramziy ifodalagan. Nazarning gavhari donish va maktubni qo'lga kiritishi suluk tadrijida muayyan martabaga ko'tarilganiga ishora. Endi Nazarning ma'rifat oshdi, siyrati ravshanlashib, ruhiyati boyidi. Biroq hali bu obi hayot toppish uchun yetarli emas. Buning uchun Nazar Qomat ko'magiga muhtoj.

Himmat dargohidan chiqqan Nazar sovuq yuzli toifalarga duch keladi. Ulardan gavhari donish ko‘magida qutiladi. So‘ng Sagsor darbandiga yetadi. Darband hokimi ko‘rsa o‘lim qo‘rqadigan Raqib dev edi. Nazar qal‘adda to‘rt ko‘zli ajinalar, maxluqlar, dev-u shaytonlarni ko‘rib dong qotadi, qon yig‘laydi. Lekin na biror sag (it), na biror dev uni ko‘rar edi. Chunki og‘zida ogohlik gavhari bor edi. Biroq nazar raqibning osmonga tutash Xisorini ko‘rganda dahshatga tushadi va hayratdan og‘zi ochilib qoladi. Natijada ogohlik gavhari yerga tushib, Nazar asl holiga qaytib, ko‘rinishli bo‘lib qoladi. So‘ng devlarga asir tushib, hadsiz jabr tortadi. Holbuki, Nazar Himmat so‘zlariga ko‘ra darbanddan hech qayoqqa qaramay, chalg‘imasdan o‘tishi kerak edi. Yodingizda bo‘lsa, Farhod ham Suhayl huzuridan chiqqach Suqrot oldiga borguncha ikki cheti harsang-u qirrali toshlardan iborat bo‘lgan tor so‘qmoqdan yurib, o‘n bir ming qadam bosishi kerak edi, agar ozgina bo‘lsin chalg‘isa, halokatga uchrashi tayin edi. “Bu solik Farhodning ruhiyatida yuz berayotgan o‘zgarishlar; uning irodasi, sidq-u safosi sinovlari”. Sagsor qal‘asidan salomat chiqqan nazar Habib shahriga Qomat sardor huzuriga yetib boradi va Himmat bergan nomani unga topshiradi. So‘ng Qomat Jilva ismli kanizini hamroh qilib qo‘shib, Nazarni manziliga yetkazib qo‘yishini ayatadi. Demak, Nazar nafs va uning qutqularini jilovlay oldi. Qomat dargohiga musharraf bo‘lishdan oldin anoniyat belgilari – davlat va boylik, riyo, or va nomus, ikkilanishlardan xalos bo‘ldi. Ko‘ngil ko‘zgusi dunyo ishqig‘uborlaridan tozalandi. Oshiqning ilmi g‘aybdan, irfon sirlaridan xabardorligi, o‘z-o‘zini anglash jarayoni kuchaydi, oradagi pardalar birin-ketin ko‘tarila boshlandi. Nazar Qomat ko‘magida Ruxsor gulshaniga yo‘l topdi. Yo‘lda dastlab Jilva, so‘ng Gisu, Xol va oxirda G‘amzaga duch keldi. Ularning barchasidan o‘tib Ruxsor gulshani malikasi Husnni ko‘rishga muyassar bo‘ldi. Husn bilan suhbatlashib, savollariga javob bergach, malikia unga obi hayotdan nishona sifatida muhra va guvohlikka ikki kanizi Xayol va Nag‘mani qo‘shib shahzoda Fuod huzuriga yuboradi. So‘ng Nazar Xayol va Nag‘madek qanot qoqib uchib Badan qal‘asiga keldi va shahzodaga ko‘rgan-kechirganlarini aytib berdi. Obi hayotni topganiga muhrani nishona, Xayol va Nag‘mani guvoh sifatida ko‘rsatadi. Xayol shahzodaga Husn suvratini chizib ko‘rsatsa, Nag‘ma Diydor shahri to‘g‘risida shirin so‘zlar aytardi: ikkisi Fuodni Husn tomon targ‘ib etardi. Ularning so‘zlarini Aqlshohning Vahm degan vaziri bir chetda pinhona tingalab, Aqlga barchasini yetkazdi. Demak, Fuod Diydor shahriga yetgunga qadar qalbidagi dunyo g‘uborlaridan tozaladi. Endi qalbining asl holidan voqif bo‘lishi mumkin. U endi pok nazar, pok ko‘ngilga ega bo‘lgani uchun yor tajalliyotidan, mujdalaridan: qomati, jilvasi, sochi, xoli, kiprigi, yuzidan bahramandliki sezyapti. Shu paytgacha obi

hayotning qayerda ekanligini bilolmay, mavhumlikdan azob chekayotgan edi. Nazarning uchib Badan qal'asiga qaytishi esa, oshiq ruhining mushohada jarayonidan qalbda taskin topganiga ishora. Fuod – dil, qalb degani. Ishq esa qalbda, qalb esa badanda maskan tutgan. Bu mazmundan Fuod ham siz-u bizdek inson emas, bilaks, majoziy-ramziy timsol ekanligi kelib chiqadi.

Xulosa qilib aytganda, Nishotiyning “Husn-u Dil” dostoni badiiy jihatdan g'oyat pishiq-puxta bo'lib, dostonida keltirilgan obrazlar ifodasida turli san'atlardan mohirona foydalanilgan. Tarixiy shaxslar, payg'ambarlar, avliyolar va adabiy qahramonlarning nomlarini keltirishda va ularni obraz sifatida qo'llashda, shuningdek har bir obrazning nomlanishi voqealar rivoji bilan uyg'unlik kasb qilgani shoir mahorati asosida ko'rsatilgan. Shoir makon obrazlari va shaxs obrazlari ifodasida turli til bezaklari, so'z o'yinlari, qo'llagani bundan tashqari, shoirning arab harflari yordamida majoziy iboralar yaratish mahoratiga misollar berilgan. Nishotiy “Husn-u Dil” dostonida qo'llagan timsollar ya'ni obrazlarning mukammalligi va takrorlanmasligi hamda ular anglatgan tasavvufiy ma'nolar uning yuksak mahoratli ekanligini isbotlaydi. Bu esa dostonning badiiy qiymatini belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev V. XVII-XVIII asrlarda Xorazmda o'zbek adabiyoti. Dok.diss... Samarqand, 1958.
2. Abdullayev V. O'zbek adabiyoti tarixi. Ikkinchi kitob.-T.: O'qituvchi, 1964.
3. Xolid Rasul. Nishotiy va uning “Husn-u Dil” dostoni//O'zbek adabiyoti masalalari.-T.:1962, 4-son.
4. Xolid Rasul. Nishotiy. Husn va Dil. Lirik.-T.: G',G'ulom, 1967. 1-18-betlar.
5. Rasulov X. O'zbek epik she'riyatida xalqchillik.-T.:1973. 29-56-betlar.
6. Qosimova M. Muhammadniyoz Nishotiy.-T.: Fan, 1975.
7. O'zbek adabiyoti. III tom.-T, 1959. 444 – 467-betlar.